

ВЕНТРАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ: ПРИЧИНЫ, ДИАГНОСТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Умаркулов З.З., Нурмурзаев З.Н., Мананов Ш.Э., Жиянбоев Д.Б.

Самаркандский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14270574>

Аннотация: Вентральные грыжи, или грыжи брюшной стенки, представляют собой важную медицинскую проблему, с которой сталкиваются как врачи, так и пациенты. Этот дефект может серьезно влиять на качество жизни человека и требует внимательного отношения. В данной статье мы подробно рассмотрим причины возникновения вентральных грыж, основные симптомы, методы диагностики и современные подходы к их лечению.

Ключевые слова: послеоперационная вентральная грыжа, хирургическое лечение.

VENTRAL HERNIAS: CAUSES, DIAGNOSIS AND MODERN METHODS OF TREATMENT

Umarkulov Z.Z., Nurmurzaev Z.N., Mananov Sh.E., Zhiyanboev D.B.

Samarkand State Medical University

Abstract: Ventral hernias, or hernias of the abdominal wall, are an important medical problem faced by both doctors and patients. This defect can seriously affect the quality of a person's life and requires careful attention. In this article, we will consider in detail the causes of ventral hernias, the main symptoms, diagnostic methods and modern approaches to their treatment.

Keywords: postoperative ventral hernia, surgical treatment.

ВВЕДЕНИЕ

Послеоперационные грыжи образуются в результате слабости брюшной стенки в месте хирургического разреза. Это одна из наиболее частых причин вентральных грыж. Неправильное заживление раны, инфекции или неправильное выполнение швов могут способствовать развитию грыжи. Травмы, такие как удары, падения или автомобильные аварии, могут вызвать разрывы мышц и тканей брюшной стенки. В результате повреждений создается слабое место, через которое могут выходить органы брюшной полости. Факторы, приводящие к повышению внутрибрюшного давления, также способствуют возникновению грыж. К таким факторам относятся хронические заболевания, сопровождающиеся сильным кашлем, запорами, ожирением и многократными беременностями.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Симптомы вентральных грыж. Симптоматика вентральных грыж может варьироваться в зависимости от размеров, локализации и стадии заболевания. Наиболее распространенными симптомами являются:

- **Выпячивание на брюшной стенке:** Одним из наиболее заметных признаков вентральной грыжи является образование выпячивания на поверхности живота, особенно заметного при кашле, чихании или физическом напряжении.
- **Боль и дискомфорт:** Болевые ощущения могут быть локализованы в области грыжи и усиливаться при физической активности, поднятии тяжестей или напряжении мышц брюшного пресса.

- **Нарушение функций пищеварительной системы:** при больших грыжах могут возникнуть проблемы с пищеварением, такие как запоры, вздутие живота, тошнота или рвота. В некоторых случаях возможно ущемление грыжи, что требует немедленного вмешательства.

Диагностика вентральных грыж

Диагностика вентральных грыж включает несколько методов, позволяющих точно определить наличие, размер и локализацию грыжевого образования:

Физическое обследование: Врач проводит осмотр и пальпацию брюшной стенки, чтобы выявить наличие выпячивания. При этом пациента могут попросить покашлять или напрячь мышцы живота, чтобы грыжа стала более заметной.

Ультразвуковое исследование (УЗИ): УЗИ позволяет визуализировать внутренние органы и определить размеры грыжевого мешка. Это безболезненный и безопасный метод, который часто используется для первичной диагностики.

Компьютерная томография (КТ): КТ предоставляет более детальную информацию о состоянии брюшной стенки и органов, что особенно важно при планировании хирургического вмешательства. Метод позволяет выявить даже небольшие грыжи и уточнить их локализацию.

Современные методы лечения вентральных грыж

Лечение вентральных грыж зависит от их размеров, локализации и наличия осложнений. Современные подходы включают как хирургические, так и консервативные методы:

Хирургическое вмешательство:

Открытая герниопластика: Традиционный метод, включающий выполнение разреза на брюшной стенке для доступа к грыжевому мешку. Грыжевой мешок вправляется обратно в брюшную полость, а дефект брюшной стенки сшивается и укрепляется сетчатым имплантатом.

Лапароскопическая герниопластика: Современный минимально инвазивный метод, при котором используются небольшие разрезы и специальное оборудование. Лапароскоп позволяет хирургу видеть внутренние органы и выполнять операции с меньшими повреждениями тканей и более коротким периодом восстановления.

Консервативное лечение: Консервативные методы, такие как ношение бандажа или ортопедического корсета, могут применяться в случаях, когда хирургическое вмешательство противопоказано. Однако они не обеспечивают полного излечения и используются для временного облегчения состояния.

Профилактика вентральных грыж. Профилактика вентральных грыж включает мероприятия, направленные на укрепление брюшной стенки и снижение риска развития заболевания:

- **Поддержание нормального веса:** Контроль массы тела помогает уменьшить нагрузку на брюшную стенку и снизить риск возникновения грыж.

- **Здоровый образ жизни:** Регулярная физическая активность, правильное питание и отказ от вредных привычек способствуют общему укреплению организма и брюшной стенки.

- **Предотвращение чрезмерных физических нагрузок:** Избегайте поднятия тяжестей и чрезмерного напряжения, особенно после операций на брюшной полости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вентральные грыжи являются распространенной патологией, требующей внимательного отношения и своевременного лечения. Раннее обращение к врачу при появлении первых симптомов, правильная диагностика и современные методы лечения позволяют эффективно справляться с этим заболеванием и минимизировать риск развития осложнений.

Бережное отношение к своему здоровью, соблюдение рекомендаций по профилактике и своевременное обращение за медицинской помощью помогут сохранить качество жизни и предотвратить развитие вентральных грыж.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, Nodirov Kosimjon Komilzhonovich, and Abduraxmanov Diyor Shukurullaevich. "Tensioned hernioplasty and abdominoplasty in patients with morbid obesity." *Research Focus* 3.4 (2024): 94-105.
2. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, Usarov Mukhriddin Shukhratovich, and Akobirov Matlabbek Talat Ugli. "Some features of treatment of diaphragm hernias with the use of laparoscopic anti-reflux methods." *Research Focus* 3.4 (2024): 106-110.
3. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbai, and Shodikulova Parvina Shukhratovna. "Biliary peritonitis as a complication of chronic calculous cholecystitis." *Research Focus* 3.4 (2024): 111-116.
4. Matlabbek, Akobirov, and Nurmurzaev Zafar. "Checking the condition of the coronary arteries of the heart by the method of multispiral computed tomography." *amaliy va fundamental tadqiqotlar jurnali| journal of applied and fundamental research* 2.5 (2023): 26-29.
5. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, and Dusmuradova Dildora Khushmuradovna. "Diaplectic method of treatment of varicocele." *journal of applied medical sciences* 6.5 (2023): 80-85.
6. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, Gaibullaev Sherzod Obid Ugli, and Mukhiddinov Adham Ahmadjon Ugli. "Intraoperative endoscopic correction of choledocholithiasis." *Research Focus* 3.4 (2024): 89-93.
7. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, and Dusmuradova Dildora Khushmuradovna. "Diaplectic method of treatment of varicocele." *journal of applied medical sciences* 6.5 (2023): 80-85.
8. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, et al. "Diagnosis and surgical treatment of echinococcal cyst of the liver." *Research Focus* 3.4 (2024): 76-81.
9. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, et al. "Early diagnostics of infected pancreonekrosis." *Research Focus* 3.4 (2024): 71-75.
10. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbai, Khamidov Obid Abdurakhmonovich, and Utaeva Ugilbibi Akbaraliyevna. "Role of endoscopic, diaplectic methods and x-ray surgery in the treatment of complicated forms of cholelithiasis." *journal of applied medical sciences* 6.5 (2023): 30-35.
11. Ugli, N. Z. N., & Khushmuradovna, D. D. (2023). Diaplectic method of treatment of varicocele. *journal of applied medical sciences*, 6(5), 80-85.
12. Rizaev, E. A., Kurbaniyazov, Z. B., Mamarajabov, S. E., Nurmurzaev, Z. N., & Abdurakhmanov, D. S. (2023). Features of surgical correction of complicated forms of cholelithiasis in the elderly and senile age. *Texas Journal of Medical Science*, 18, 17-24.
13. Rizaev, E. A., Kurbaniyazov, Z. B., Mamarazhabov, S. E., Nurmurzaev, Z. N., & Sh, A. D. (2023). Surgery of Cholelithiasis in Patients Older Than 60 Years. *Texas Journal of Medical Science*, 18, 25-29.
14. Khamidov, O. A., Ataeva, S. K., & Nurmurzaev, Z. N. U. (2022). Pathology of lower extremity veins in osteoarthritis of knee joints. *Academic research in educational sciences*, 3(5), 964-976.

15. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbai, Khamidov Obid Abdurakhmonovich, and Utaeva Ugilbibi Akbaralievna. "Role of endoscopic, diapaetic methods and x-ray surgery in the treatment of complicated forms of cholelithiasis." *journal of applied medical sciences* 6.5 (2023): 30-35.
16. Ugli, N. Z. N., Servetovna, A. A., Pavlovna, K. T., Ibragimovich, D. I., Shuxratovich, U. M., Murodovna, M. M., & Ugli, Z. J. S. (2024). Optimization of surgical treatment of parasitic and non-parasitic liver cysts. *Research Focus*, 3(4), 82-88.
17. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, Nodirov Kosimjon Komilzhonovich, and Abduraxmanov Diyor Shukurullaevich. "Tensioned hernioplasty and abdominoplasty in patients with morbid obesity." *Research Focus* 3.4 (2024): 94-105.
18. Ugli, N. Z. N., Komilzhonovich, N. K., & Shukurullaevich, A. D. (2024). Tensioned hernioplasty and abdominoplasty in patients with morbid obesity. *Research Focus*, 3(4), 94-105.
19. Ugli, N. Z. N., Abdurakhmonovich, K. O., & Akbaralievna, U. U. (2023). Role of endoscopic, diapaetic methods and x-ray surgery in the treatment of complicated forms of cholelithiasis. *journal of applied medical sciences*, 6(5), 30-35.
20. Matlabbek, A., & Zafar, N. (2023). Checking the condition of the coronary arteries of the heart by the method of multispiral computed tomography. *amaliy va fundamental tadqiqotlar jurnali* | *journal of applied and fundamental research*, 2(5), 26-29.
21. Якубов, Д. Ж., Ахмедов, Я. А., Умаркулов, З. З., & Ким, Т. П. (2023). Мультипараметрическая МРТ В Диагностике Рака Предстательной Железы. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(2), 577-587.
22. Умаркулов, З. З., Хамидов, О. А., & Давлатов, С. С. (2023). Диапевтические методы в хирургическом лечении кистозных образований печени. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (6), 108-112.
23. Умаркулов, З. З., Хамидов, О. А., Давлатов, С. С., & Усмонов, А. У. (2023). Роль диапевтических методов в диагностики и результатов хирургического лечения больных паразитарными и непаразитарными кистами печени. *Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований*, 4(3)
24. Умаркулов, З. З., Хамидов, О. А., & Давлатов, С. С. (2023). Результаты анализа хирургического лечения больных кистозными образованиями печени. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (6), 133-137.
25. Умаркулов, З. З., Хамидов, О. А., Давлатов, С. С., & Усмонов, А. У. (2023). Роль диапевтических методов в хирургическом лечении кистозных образований печени. *Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований*, 4(3).
26. Умаркулов, З. З. (2024). Преимущества ультразвуковой эластографии при раке молочной железы. *theory and analytical aspects of recent research*, 3(26), 1-4.
27. Умаркулов, З. З. (2023). Визуализация Множественной Миеломы. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(3), 906-916.
28. Умаркулов, З., Усмонов, А., Арзиев, А., & Атоева, М. (2023). Место диапевтических методов в хирургическом лечении кистозных образований печени. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(12), 120-128.
29. Умаркулов, З. З., & Сувонов, З. К. (2023). Современные развития лучевой диагностики. *Journal the Coryphaeus of Science*, 5(5), 237-251.

30. Умаркулов, З. З., & Хакимов, М. Б. (2023). Совместный Выпот Коленного Сустава: Возможности И Ограничения Узи. *Diversity Research: Journal of Analysis and Trends*, 1(3), 244-253.
31. Умаркулов, З., Усмонов, А., Арзиев, А., & Атоева, М. (2023). Место диапевтических методов в диагностики и результатов хирургического лечения больных с кистами печени. *Models and methods in modern science*, 2(13), 126-132.
32. Умаркулов, З. З., & Бахриева, Д. Ш. (2024). Возможности диапевтических методов в диагностике и лечении паразитарных и непаразитарных кист печени. *research focus*, 3(3), 149-155.
33. Умаркулов, З. З., & Имомов, Ф. З. (2023). Исследование Не Инструментального Физического Осмотра Колена Показало Высокую Изменчивость Наблюдателя. *Diversity Research: Journal of Analysis and Trends*, 1(3), 216-229.
34. Умаркулов, З. З. (2023). Отчет Euler Об Использовании Узи При Болезненном Остеоартрите Коленного Сустава. Часть 1 Распространенность Воспаления При Остеоартрите. *Diversity Research: Journal of Analysis and Trends*, 1(3), 230-243.
35. Умаркулов, З. З. (2023). Отчет Euler Об Использовании Узи При Болезненном Остеоартрите Коленного Сустава. Часть 1 Распространенность Воспаления При Остеоартрите. *Diversity Research: Journal of Analysis and Trends*, 1(3), 230-243.
36. Умаркулов, З. З. (2023). Отчет Euler Об Использовании Узи При Болезненном Остеоартрите Коленного Сустава. Часть 1 Распространенность Воспаления При Остеоартрите. *Diversity Research: Journal of Analysis and Trends*, 1(3), 230-243.
37. Умаркулов, З. З., & Файзуллаев, С. А. У. (2024). Диагностика и хирургическое лечение эхинококковых кист печени. *Research Focus*, 3(3), 156-161.